

FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTIDA INTELLEKTUAL YOSHLARNING O‘RNI

A.A.Bo‘ritoshev

Termiz davlat universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179146

Annotatsiya: Fan va texnika yo‘nalishlarida bo‘layotgan yangiliklar, o‘zgarishlar va qarorlar. Yoshlarning ilm-afn va texnika bilan munosabati hamda zamonaviy g‘oyalarning ilgari surilishi.

Kalit so‘zlar: Tangentsial, attestatsiya, intellektual, pirovard, Yevroosiyo.

Fan va texnika - Zamonaviy jamiyatda har bir shaxs taraqqiylashib borayotgan fan va texnikaning o‘ziga borayotgan ta‘siri ostidadir. Ilm, fan va texnika hozirgi davrga kelib shunchalik tezlashib rivojlanib bormoqdaki, uni tangentsial funksiyaga qiyoslasa bo‘ladi. Yaqin yaqindagina faraz ham qilish qiyin bo‘lgan narsalar bugungi kunda shubha keltirmaydigan voqelikka aylanmoqda.

Zamonaviy sanoat yoki qishloq xo‘jalik korxonalarida har xil fanlar yutuqlari qo‘llaniladigan texnikalar ishlamoqda va buning aksini tasavvur ham qilib bo‘lmaydi. Xattoki ishlab-chiqarish texnologik jarayonlari, ularni tashkillashtirish va bajarishlarda ham ko‘plab fan yutuqlari qo‘llanilmoqda.

Bugungi kunda xalqning “Ilm hayotning haqiqiy tarkibiy elementi bo‘lib qolsa edi” degan orzusi to‘liq amalga oshdi. Bunga sanoat texnikalari va mashinalari, hozirgi har xil ko‘rinishdagi transportlar, televizor, radio, havo telefoni va sanab oxiriga yetib bo‘lmaydigan shu kabi narsalar misol bo‘la oladi.

Zamonaviy muhandis, ayniqsa ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash bo‘yicha ilm - fan natijalarisiz biron ish qila olmaydi. Masalan zamonaviy sanoat texnikalaridan foydalanish murakkab ishlarni bajaruvchi sanoat dastgohlari, ularning ishlatish xossalrigina emas, ularning texnik qarovi va ta‘mirlanishdagi jami jarayon ilmiy talablarga javob berishi shart, ular ilmiy asosda tuzilib bajarilishi zarur. Bu ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashda mehnatni ilmiy uyushtirish demakdir.

Bo‘lg‘usi, xattoki bugungi injener o‘z mehnat faoliyatida ko‘plab marta har xil ishlab chiqarish hamda sanoat texnikalarini sinash, tadqiqotlar olib borishlariga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun ham u hozirgi zamonning o‘zidayoq kechiktirmasdan nazariy va amaliy ilmiy tadqiqot ishlarini uyushtirish va olib borishda ko‘nikmalar hosil qilishlari kerak. Shulardan kelib chiqib bo‘lg‘usi injenerlarni zamonaviy jamiyatda ilmiy tadqiqotning mohiyati va uyushtirilishi bilan strukturasi, asosiy metodlari va shular kabi boshqa keng qamrovli jabhalari bilan tanishtirish zarurdir. Bulardan tashqari ilmiy ijodiy izlanish asoslari fanining maqsadi tajribaviy ilmiy tadqiqotlarni rejalashtirish, ularning natijalarini analiz qilish, nazariy xulosalar bilan taqqoslash,

tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish, hayotga tadbiq etish, tadqiqot mobaynida kelib chiqishi mumkin bo'lgan foydali model ixtiro va kashfiyotlarga patent olishga talabnoma tuzish va ularning huquqiy asoslariga o'rgatishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-fevraldagi PF-4958-son "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni asosida 2017-yilning 1-iyulidan boshlab oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim ikki pog'onali tizimning joriy qilinishi.^[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur farmoni ta'lim va fan sohalarini sifat jihatdan rivojlantirish, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish tizimining sifati va samaradorligini tubdan oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatida iqtidorli yoshlarni keng jalb qilish va ularning intellektual salohiyatini har tomonlama namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Yoshlarni mustakil bilim olishga o'rgatish bugungi kunning eng muxim va dolzarb vazifalaridan biridir. Shuning uchun ham Prezidentimiz I.A.Karimov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida so'zlagan nutkida: "Fakatgina chinakam ma'rifatli odam inson kadrini, millat kadriyatlarini, bir so'z bilan aytganda, o'zligini anglash, erkin va ozod jamiyatda yashash, mustakil davlatimizning jaxon hamjamiyatida o'ziga munosib, obro'li o'rin egallash uchun fidoyilik bilan kurashishi mumkin", deb takidlab o'tgan.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida odilona, demokratik jamiyat qurish yo'lida sobitqadamlik bilan harakat qilinmoqda. Bu ishlarning amalga oshirilishida fan va ijodiyotga munosib o'rin berilgan bo'lib, bu holat mamlakat hayotining barcha qirralarida yaqqol ko'rinadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalarga fan va texnikaning ilmiy maxsulotlari rejali ravishda joriy etib borilmoqda. Yangi texnologiyalarni joriy etish, mavjudlarini takomillashtirish yo'nalishlarida katta ishlar amalga oshirildi. Asakadagi GM UZBEKISTAN, Qorovul bozordagi neftni qayta ishlash zavodi, Farg'onadagi Evroaziya-TAPO-DISK, O'zsalaman, qator to'qimachilik korxonalarida tubdan yangi texnologik liniyalar o'rnatilib, hozirda ular yuqori sifatli mahsulot ishlab-chiqarishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning "O'zbekiston kelajagi buyuk davlat" va "O'zbekistonning o'z istiklol va tarakkiyot yo'li", "Istiklol va ma'naviyat" kabi asarlarida mustakil O'zbekistonning ma'naviy xayotining kelajagi haqida asosli yo'nalishlar belgilab berilgan. Ayniksa, mutaxassis tayyorlashda maktabdan boshlab oliy o'quv yurtlarini bitirib chikunlarigacha nazorat shaklining to'lik bo'lmaganligi ta'lim -tarbiya jarayonining asosiy muammolarini tashkil etadi. Mamlakatimiz olimlari fundamental va amaliy tadqiqotlar yo'nalishlarida samarali mehnat qilib kelmoqdalar. Hozirgi davrda mamlakat istiqbolini belgilovchi ustivor yo'nalishlarda davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratilib, kompleks ilmiy-

tadqiqotlar olib berilmoqda. Bu ishlarni bajarishda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va uning tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari bilan birgalikda oliy o‘quv yurtlarining olimlari va talabalari ham yaxshi natijalarga erishmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident I.A.Karimovning «Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotininr poydevori» asaridan.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. T. 1997.